

*Revista Institutului Teologic
Romano-Catolic Franciscan
Roman*

**STUDII
FRANCISCANE**

21 (2021)

Editura Serafica

Președinte: Pr. conf. univ. dr. Damian Gheorghe PATRAȘCU

Redactor șef: Pr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI

Secretar: Pr. lect. univ. dr. Cazimir GHIURCA

Consiliul științific:

Pr. prof. univ. dr. Michael CUSATO – Scholar-in-residence, St. Bonaventure University,
New York, USA

Prof. univ. dr. Lucian DELESCU – St. Francis College, New York, USA

Pr. prof. univ. dr. Michael ROBSON – St. Edmund’s College, University of Cambridge, UK

Pr. prof. univ. dr. Stanislaw BAZYLINSKI – Pontificio Istituto Biblico di Roma, Italia

Pr. prof. univ. dr. Fabrizio PIERI – Pontificia Università Gregoriana, Roma – Italia

Pr. prof. univ. dr. Alex. P.P. ZATYRKA – Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), Mexico

Pr. prof. univ. dr. Germano SCAGLIONI - Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura

Pr. prof. univ. dr. Guglielmo SPIRITO – Istituto Teologico di Assisi, Italia

Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,

Pr. prof. univ. dr. Iulian FARAOANU - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Pr. conf. univ. dr. William BLEIZIFFER - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Mihai ANDRONE - Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Pr. lect. univ. dr. Anton RUS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Pr. lect. univ. dr. Cristian DUMEA - Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Colegiul de redacție:

Pr. prof. univ. dr. Maximilian PAL – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. dr. Iulian MISARIU – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. lect. univ. dr. Bernadin DUMA – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman

Pr. lect. univ. dr. Sebastian DIACU – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman

Pr. lect. univ. dr. Mihai AFRENTOAE – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan

Indexing

This periodical is indexed in ERIH PLUS <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus>

Adresa redacției/Editorial office

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman-611040,
Ro, tel/fax:+40233/208371, www.itrcf.ofmconv.ro; e-mail: studiifranciscane@gmail.com

Manuscripts for publications, exchange journals and books for review should be sent to the above-mentioned address.

Studii franciscane / coord.: Ștefan Acatrinei – Roman: Editura Serafica, 2010

ISSN 1583 – 4239

1. Acatrinei, Ștefan (coord.)

Revista apare o dată pe an

CUPRINS

Michael Robson

Salimbene de Adam's Supplement to Thomas of Eccleston's Chronicle 5

Michael Cusato

"Much Ado about Nothing?" Recent Historiography of the Encounter
of Francis of Assisi and al-Malik al-Kamil 39

Emanuel Grosu, Constantin Răchită, Radu Cucuteanu

Sulle fonti impiegate da Silvestro Amelio da Foggia, OFMConv.,
per Conciones Latinae Muldavo... 75

Constantin Răchită, Emanuel Grosu

Possibili ragioni di scelta di Silvestro Amelio da Foggia OFMConv.,
per le fonti di Conciones Latinae Muldavo... 101

Maximilian Pal

125 de ani de la înființarea canonică a Provinciei „Sfântul Iosif, soțul
Preasfintei Fecioare Maria” din România: aspecte istorico-juridice 135

Tarciziu Andro

I chierici e l'annuncio del regno di Dio. Le finalita' dell'annuncio 149

Lucian Horlescu

Die Sehnsucht und die Suche nach der Wahrheit und nach Gott bei Augustinus..... 197

Ștefan Acatrinei

Il ruolo del silenzio per afferrare la volontà del Signore alla luce della saggezza
dei santi Francesco d'Assisi e Ignazio di Loyola 237

Lucian Dămoc

Actul neîncetat de iubire și isihasmul în spiritualitatea venerabilei Consolata
Betrone, O.S.C. Cap. 253

Anton Adămuț

Câte ceva despre *Exultet* și paradoxul *felix culpa* 289

Lucian Delescu

On The Difference Between Meaning and Perception..... 317

**POSSIBILI RAGIONI DI SCELTA DI
SILVESTRO AMELIO DA FOGGIA OFMConv.,
PER LE FONTI DI *CONCIONES LATINAE MULDAVO...***

ACS. Dr. Constantin RĂCHITĂ*,
CS III. Dr. Emanuel GROSU**

Abstract

In a previous paper (“Sulle fonti impiegate da Silvestro Amelio da Foggia per *Conciones Latinae Muldavo...*”), we considered the historical and cultural circumstances specific to the elaboration of Manuscript 2882 at the Romanian Academy Library in Bucharest and I also analysed the structure of the sermon collection and – by confronting the texts directly – the identification of the sources used by Silvestro Amelio da Foggia. We propose here an appraisal of these sources. We want to present both the cultural and religious circumstances of source composition and their particularities. The aspects above could help us understand why the Italian missionary preferred *these* sources to the detriment of others. We highlight in this paper the correct inclusion of the manuscript *Conciones Latinae Muldavo...* in the category of compilations, specific to the early 18th century. This category did not focus on innovating and creating content but on revalorising a series of sermon tradition elements and conveying them through translation.

Keywords: *Conciones Latinae Muldavo*, Silvestro Amelio da Foggia, translation, Radulfus Ardens, Ludovicus Granatensis, Gregorio da Montecorvino, Petrus Paludanus, francescano conventuale, Moldavia.

1. Ars praedicatoria

Il carattere bilingue del manoscritto *Conciones Latinae Muldavo* ha fatto sì che gli studi finora dedicati all’opera di frate francescano conventuale Silvestro

*Dipartimento di Scienze Socio Umanistiche dell’Istituto di Ricerche Interdisciplinari, Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, constantinrachita2@yahoo.com

**Dipartimento di Scienze Socio Umanistiche dell’Istituto di Ricerche Interdisciplinari, Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, emagrosu@yahoo.com

Amelio si concentrassero quasi esclusivamente sulle questioni sollevate dalla lingua parlata in Moldavia all'inizio del XVIII secolo. Le fonti utilizzate dal missionario italiano non sono state identificate e non sono mai state sottoposte all'analisi. Tuttavia, una tale prospettiva, che ci siamo proposti nel nostro studio, ci aiuta a comprendere meglio la natura e lo scopo di questo lavoro, che non può essere delimitato dal contesto dell'epoca in cui è stato prodotto.

Al lettore moderno inesperto, ignaro della gran parte della letteratura religiosa medievale e post-medievale, il fatto che il testo latino delle prediche del manoscritto 2882 non appartenga a Silvestro Amelio da Foggia può sembrare sorprendente e può essere valutato secondo i criteri attuali riguardanti l'originalità dell'opera. Prendendo però in considerazione il contesto culturale e le molteplici finalità perseguite da diverse tipologie di opere all'inizio del XVIII secolo, la percezione cambia. Sia per contenuto che per forma, le prediche compilate da Silvestro Amelio rimandano a una lunga e venerabile tradizione della predica medievale¹, le cui origini si possono individuare nei trattati agostiniani² e nella *Regula pastoralis* di Gregorio Magno (540-604)³. Dall'analisi di James J. Murphy e fino agli studi presenti sempre più numerosi, la maggior parte degli studiosi ammette che nella storia del genere *ars praedicandi* ci sono stati almeno due periodi chiave, che hanno segnato in modo decisivo l'evoluzione della predica occidentale. Il primo periodo, denominato a partire da Charles Homer Haskins il „Rinascimento del XII secolo”⁴, fu segnato da importanti trasformazioni culturali, politiche e religiose, che ebbero effetti notevoli anche nel campo dell'oratoria ecclesiastica.

In generale, la predica si evolve da strumento scolastico, pensato per il pubblico universitario, a mezzo di comunicazione con la gente comune, spesso

¹ Una delle migliori analisi della storia della predica occidentale, dalle origini al Rinascimento, è stata fatta da JAMES J. MURPHY nel capitolo VI („*Ars praedicandi*”: *The Art of Preaching*) del *Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance*, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1974.

² Soprattutto *De doctrina christiana*, *De magistro* e *De catechizandis rudibus*, dove vengono esposti alcuni dei principi su cui si sono successivamente consolidate le riflessioni teoriche della predicazione cristiana (cf. JAMES J. MURPHY, *op. cit.*, 286).

³ L'importanza di questo trattato di moralità pratica per la costituzione della teoria e della pratica della predicazione nel cristianesimo occidentale è enorme. I principi promossi in quest'opera, pubblicata intorno al 590, domineranno la predicazione occidentale fino al XIII secolo (si veda JAMES J. MURPHY, *op. cit.*, 294-295 e 296-297).

⁴ CHARLES H. HASKINS, *The Renaissance of the Twelfth Century*, Harvard University Press, Cambridge, 1927.

priva di un'adeguata istruzione⁵. Gli effetti palpabili della rivoluzione culturale iniziata nel XII secolo consistono nel numero impressionante di trattati *de arte praedicandi*, scritti in tutta Europa nei secoli successivi, ma anche nelle raccolte di prediche o materiali ausiliari alla redazione delle prediche, che costituiscono una vera letteratura religiosa. Un secondo periodo importante nell'evoluzione del genere della predica è segnato dall'umanesimo rinascimentale, spesso descritto in termini di abbandono della scolastica medievale e della riscoperta della retorica classica dell'Antichità⁶. Le opere antiche portarono un mutamento sostanziale di visione e atteggiamento nei confronti della retorica degli autori medievali, ma la maggioranza delle opinioni oggi ammette che la tradizione scolastica medievale non è stata abbandonata, ma piuttosto perfezionata⁷. Senza entrare in complessi particolari, quali le diverse concezioni dell'epoca sulla predica, individuabili nella pratica, la teoria della predica rinascimentale propone, come reazione a quella scolastica, una nuova retorica. Le idee umanistiche contribuirono soprattutto alla diversificazione degli stili e delle forme di predicazione, che possiamo scoprire nelle prediche europee concepite a partire dal Rinascimento fino all'inizio del XVIII secolo⁸.

⁵ Tra i migliori studi dedicati al „Rinascimento” nel XII secolo, che perfezionarono la teoria iniziale di Haskins, ricordiamo quelli contenuti negli scritti di Robert L. Benson, Giles Constable, Carol D. Lanham (eds), *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, „Medieval Academy reprints for teaching”, No. 26, University of Toronto Press in association with the Medieval Academy of America, Toronto/London, 1991. Tuttavia, le analisi sui diversi aspetti culturali dell'epoca sono molto più numerose. Una bibliografia aggiornata può essere estratta dagli studi contenuti in Ronald J. Stansbury (ed.), *A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200–1500)*, „Brill's Companions to the Christian Tradition”, Vol. 22, Brill, Leiden/Boston, 2010; Carolyn Muessig (ed.), *Preacher, sermon and audience in the Middle Ages*, Brill, Leiden/Boston/Köln, 2002; SIEGFRIED WENZEL, *Medieval „Artes Praedicandi” A Synthesis of Scholastic Sermon Structure*, „Medieval Academy Books”, No. 114, University of Toronto Press, Toronto/Buffalo/London, 2015.

⁶ In soli cinque anni (tra il 1416 e il 1421), gli umanisti italiani riuscirono a riscoprire e ricostituire due trattati fondamentali di retorica dell'Antichità: *Institutio oratoria* di Quintiliano e *De oratore* di Cicerone (si veda JAMES J. MURPHY, *op. cit.*, 361).

⁷ Si vedano gli studi e la relativa bibliografia in Larissa Taylor (ed.), *Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period*, Brill, Leiden/Boston, 2003.

⁸ Per le caratteristiche del periodo premoderno nella storia della predicazione (ca. 1660–1815) si può consultare lo studio di JORIS VAN EIJNATTEN, „Reaching Audiences: Sermons and Oratory in Europe, 1660–1800”, in Stewart J. Brown; Timothy Tackett (ed.), *The Cambridge History of Christianity*, vol. VII, *Enlightenment, Revolution, and Reawakening (1660–1815)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, 128–146. Per ulteriori informazioni, si possono consultare gli studi contenuti nel volume curato dallo stesso autore,

Dopo ciascuno di questi periodi delimitati dagli studiosi, che segnano soprattutto le innovazioni sostanziali nel campo della teoria e della pratica della predicazione occidentale, assistiamo alla comparsa di un numero impressionante di opere, che mirano non tanto a innovare quanto a trasmettere le innovazioni e agevolare la composizione delle prediche. Oltre ai libri di *ars praedicatoria*, che offrono modelli teorici e pratici per la compilazione delle prediche, il predicatore del Medioevo e delle epoche successive aveva a sua disposizione un insieme estremamente vario di opere necessarie per sistematizzare le informazioni⁹. Forse gli strumenti più utili consistevano in raccolte di prediche, che includono varie strutture e modelli di discorso adattati a qualsiasi situazione di comunicazione. Dalle raccolte di prediche composte da Pietro Lombardo, Maurice de Sully o Pietro Comestore nel XII secolo ai modelli di prediche per i sacerdoti nelle parrocchie, contenute nelle *Vie del Paradiso* (1607) di Gabriello Inchino, sono numerosi i manoscritti di questo tipo, ampiamente diffusi in tutta Europa. Sebbene i metodi di composizione fossero in continua evoluzione e diversificazione, a seconda delle concezioni retoriche e delle preferenze letterarie di ogni epoca, i predicatori del XVII e XVIII secolo ereditarono una ricca tradizione, che si sforzarono di portare avanti e di arricchire. Il principio fondamentale secondo il quale questa trasmissione ha funzionato non è mai stato quello dell'originalità, attestata abbastanza raramente anche nei libri degli autori di *ars praedicatoria*. Consapevoli che il loro lavoro non era inteso a innovare, ma a rendere gli strumenti ausiliari quanto più pratici per altri predicatori, molti degli autori di *sermones* si concentrarono maggiormente sulla compilazione e sulla sistematizzazione delle informazioni esistenti.

Joris van Eijnatten (ed.), *Preaching, Sermon and Cultural Change in the Long Eighteenth Century*, Brill, Leiden/Boston, 2009.

⁹ Questo strumento comprende le cosiddette raccolte di *glossa ordinaria* (RICHARD H. ROUSE, MARY A. ROUSE, „*Statim invenire*”: *Schools, Preachers, and New Attitudes to the Page*, in Robert L. Benson, Giles Constable, Carol D. Lanham, *op. cit.*, 207), commenti biblici per ciascuno dei libri della Scrittura, concordanze, diversi tipi di indici disposti per tema o in ordine alfabetico (e.g. *Della lima universale de' vitii* del domenicano Vincentio Ferrini), antologie di *exempla* (PHYLLIS B. ROBERTS, *The ars praedicandi and the Medieval Sermon*, in Carolyn Muessig, ed., *op. cit.*, 54), florilegi, come quello di Thomas Hibernicus (RICHARD H. ROUSE, MARY A. ROUSE, *Preachers, florilegia and sermons: Studies on the 'Manipulus Florum' of Thomas of Ireland*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1979), raccolte di *similitudines*, raccolte tematiche di *distinctiones* e numerosi altri materiali bibliografici.

Anche le *Conciones Latinae Muldavo* di Silvestro Amelio da Foggia si inseriscono in questo contesto culturale dell'impegno a trasmettere la tradizione della predica. Come indicato dall'autore stesso sin dal titolo del manoscritto, i destinatari dei testi sono i missionari, ai quali, in caso di pubblicazione, sarebbe stato fornito uno strumento con duplice finalità: catechetica (in relazione ai parrocchiani) e didattica (in relazione ai missionari stessi). Non sappiamo molto delle raccolte di prediche in circolazione negli ambienti culturali dei missionari cattolici, ma se dovessimo giudicare dal modo in cui le più importanti di esse sono state diffuse in Francia, Inghilterra, Spagna, Italia e Germania, possiamo concludere che Silvestro Amelio aveva a sua disposizione non solo le edizioni latine, ma anche le loro traduzioni italiane. Siccome l'influenza della lingua italiana nella traduzione delle prediche nell'idioma della gente del posto non è oggetto di questo articolo, daremo uno sguardo alle fonti latine e cercando di individuare le ragioni per cui il missionario italiano le ha usate in diverse sezioni della sua raccolta. Se il merito innegabile di Silvestro Amelio sta nel tentativo pionieristico di effettuare una traduzione in „moldavo” impiegando però l'alfabeto latino, non meno interessante è il modo in cui il missionario italiano ha deciso di scegliere le sue fonti e di posizionarsi nella trasmissione della tradizione della predica dalla prima all'ultima pagina del suo manoscritto.

2. Il titolo della raccolta di prediche

Il titolo che Silvestro Amelio attribuisce alle sue prediche non è altro che un adattamento del titolo di un'altra raccolta di prediche, stampata a metà del XVII secolo. Si tratta di una raccolta di 56 prediche tematiche, realizzata dal francescano Gregorio da Montecorvino e pubblicata a Napoli nel 1648¹⁰. Dell'autore di quest'opera non sappiamo quasi nulla, ad eccezione di una breve

¹⁰ Il titolo completo di questa raccolta di sermoni è *Conciones quadragesimales innumerabilibus Sacrae Scripturae, Sanctorumque Patrum auctoritatibus locupletatae, multisque sacrarum, ac prophanarum historiis decoratae. Quae omnes sunt quinquaginta et sex, adsunt namque aliquae duplices et de materiis necessariis, a nemine usquemodo, saltem ita ex professo tractatis, nec materiae sunt ab Euangeliiis curentibus alienae, sed omnes in aliqua labentis Euangelii propositione sunt innixae. Quibus, quia in Dominicis, aliisque festis infra annum occurrentibus ad litteram possunt uti praedicatores, hinc illas habens Quadragesimale simul et annuale habebit, ut in tabulis primae et secundae partis petebit*, Typis Secundini Roncalioli, Neapoli, 1648.

descrizione (*bis Minister, vir religiosus, doctus et pius*¹¹), che troviamo in opere che riportano i nomi degli autori e delle opere appartenenti all'Ordine dei Frati Minori Conventuali. I sottotitoli latini dell'opera di Gregorio da Montecorvino hanno il ruolo di descrivere con precisione, come spesso incontrato all'epoca, il contenuto dell'opera, il modo in cui essa è stata realizzata, il suo scopo e i destinatari. Silvestro Amelio riprende, in un solo titolo e in un ordine diverso, parte della formulazione dei sottotitoli di Gregorio da Montecorvino, modificandoli parzialmente. Se i destinatari delle prediche di Gregorio sono i predicatori francescani, che possono utilizzarle senza altri interventi nelle loro prediche parrocchiali (*ad litteram possunt uti praedicatores*), lo strumento realizzato da Silvestro Amelio è concepito anche lui a sostegno dei missionari cattolici inviati a predicare in Moldavia (f.1^r: *ad litteram possunt uti missionarii*). Il missionario italiano non dimentica di cambiare il titolo da *Conciones Quadragesimales* con *Conciones Latinae Muldavo*, né il numero delle prediche (*octogintaquinque*), ma mantiene quasi identiche le informazioni sul contenuto della raccolta, nonostante le grandi differenze tra le due opere. La ripresa di questo titolo può essere in parte spiegata sulla base delle convenzioni letterarie circolanti all'epoca sui titoli di simili raccolte di prediche.

3. Il prologo

Il prologo *Ad lectores*, nella seconda pagina del manoscritto 2882, è riprodotto *ad litteram* dalla stessa opera di Gregorio da Montecorvino. L'unica cosa che Silvestro Amelio modifica di questa parola „ai lettori”, che riprodurremo integralmente in traduzione, è il riferimento alle „proprie” prediche, indicate col titolo sintetico *Conciones Latinae Muldavo* invece di *Conciones*, come appare a Gregorio:

Non è per insegnarvi, né per mostrarmi a voi dotto, che porto alla luce queste mie *Prediche latine in lingua moldava*, ma per esortarvi come si deve a desiderare cose grandiose ed eccelse. Se qualche volta troverete in esse qualcosa che è stato già detto prima da altri, non mormorate, ma ricordatevi che Salomone ha detto che nulla è nuovo sotto il sole, e Terenzio che nulla è stato detto che non sia stato detto prima, perché è la forma del discorso che cambia, e non il soggetto. Né dovete dire che non siano state composte secondo il nuovo rito, ma vi basti avere in esse buoni e abbondanti soggetti, perché

¹¹ LUCAS WADDINGUS, *Scriptores Ordinis Minorum*, editio novissima, Atilio Nardecchia, Roma, 1906, 101.

ognuno di voi può dar loro una forma secondo il suo volere; potete quindi usarle in molte domeniche e feste durante l'anno. Infine, non parlatene male se prima non avete fatto delle migliori, e anche allora, nel compatirmi, rendete grazie a Dio che si è degnato di dare a voi più di quanto ha dato a me. Siate sani!¹²

Dalla lettura del prologo si capisce il motivo per cui Silvestro Amelio ha preferito riprendere anche questo testo. Innanzitutto, esso si adatta molto bene allo scopo perseguito dal missionario italiano nella compilazione dell'intera opera: creare uno strumento per l'attività di predicazione obbligatoria dei missionari, la cui prima difficoltà era indubbiamente la mancanza di materiali adeguati, tradotti nella lingua della gente del posto. I testi di Silvestro Amelio potevano essere usati *ad litteram* (come le prediche di Gregorio da Montecorvino) in una certa domenica dell'anno o in una certa festa, il predicatore non dovendo fare altro che riprodurre (leggendo o servendosi del materiale disponibile) solo i frammenti *Muldavo* delle prediche, visto che il pubblico non era in grado di decifrare il testo latino. Pertanto, in assenza di altre raccolte di prediche tradotte, l'anticipazione delle eventuali critiche sulla loro qualità (*nisi vos prius meliora faciatis*) o sulle fonti impiegate (*nec dicatis illas iuxta modernum ritum non esse compositas*¹³) rientra facilmente nell'ambito delle convenzioni letterarie specifiche a tali opere ausiliarie, che peraltro raramente venivano criticate e circolavano solo nei medi che le ritenevano utili. Negli stessi *topos*, accompagnati ogni volta da riferimenti a fonti autoritarie, rientra anche la citazione biblica attribuita a Salomone, rispettivamente il detto di Publio Terenzio Afro. L'introduzione di Gregorio da Montecorvino riesce a riunire, in sole poche frasi, gran parte delle convenzioni letterarie ereditate dalla letteratura medievale e rinascimentale, a partire dai *topos* della modestia cristiana e proseguendo con la tecnica dell'unione delle citazioni bibliche con quelle letterarie. Infine ma non da ultimo, lo stile semplice e le frasi brevi conferiscono al testo un'eleganza significativa e una modestia che riesce davvero a convincere. In un'opera in cui Silvestro Amelio non intendeva affatto essere originale, se non per la traduzione, la prefazione

¹² Traduzione di Emanuel Grosu.

¹³ È noto che molte raccolte di prediche, composte nell'Italia premoderna, utilizzavano abbondantemente materiale medievale (CORRIE E. NORMAN, „The Social History of Preaching: Italy”, in Larissa Taylor, ed., *op. cit.* 140). Ciò rendeva obsolete alcune prediche a causa delle differenze tra il *Missale Romanum* pretridentino e quello post-tridentino.

ripresa da uno dei predicatori apprezzati tra i membri dell'ordine monastico di appartenenza, che a sua volta aveva realizzato uno strumento utile ai predicatori, acquista un carattere piuttosto convenzionale. Non è da escludere che Silvestro Amelio avesse avuto l'intenzione che la sua opera fosse associata a quella di Gregorio da Montecorvino.

4. La dedica

In accordo con il modello di raccolta preferito da Silvestro Amelio nella composizione delle prime due pagine della sua opera *Conciones Latinae Muldavo*, ci sarebbero state ragionevoli aspettative che anche la dedica fosse un adattamento secondo la stessa fonte che abbiamo citato. Però non è il caso. Sebbene linguisticamente ci siano affinità con il testo della dedica di Gregorio da Montecorvino (ad esempio, le espressioni *in lucem prodire* o *parvum munusculum*), la retorica di tali testi è così standardizzata all'epoca che non ci sono ragioni sufficienti per mettere in discussione una composizione propria. La dedica di Silvestro Amelio segue da vicino il protocollo, le convenzioni linguistiche e la rigida retorica specifiche per l'epoca. L'opera è posta sotto il simbolico patrocinio del suo superiore, Vincentius Maria de Comitibus, che, come indica il testo, era al capo dell'Ordine.

5. Le pericopi evangeliche

Le pericopi evangeliche del manoscritto di Silvestro Amelio non potevano avere altra fonte che la versione riveduta della *Vulgata*, pubblicata a Roma in tre edizioni successive (1592, 1593 e 1598). La Bibbia di Papa Clemente VIII (*Sixto-Clementina*) divenne, a seguito delle correzioni apportate nelle edizioni del 1593 e del 1598, *textus receptus* della Chiesa Cattolica, dal titolo *Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V Pontificis Maximi jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita* (Typographus Vaticanus, Romae). In generale, il testo latino della raccolta di Silvestro Amelio è identico a quello ufficiale. Vi sono però certe differenze: alcune potrebbero essere causate da possibili errori di copista¹⁴, ma le più numerose sono rappresentate dagli adattamenti liturgici dei testi evangelici a situazioni di comunicazione orale. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'aggiunta del soggetto dove il testo biblico

¹⁴ Ad esempio, l'ortografia del toponimo Betlemme della pericope di Luca 2, 15-20, resa come *Bethelem* (f. 29^v).

non lo specifica¹⁵ o della rimozione di alcune congiunzioni (*et, cum, autem*¹⁶), avverbi (*tunc*¹⁷), locuzioni avverbiali (*post haec*¹⁸) e costruzioni grammaticali (*Et cum transisset sabbatum*¹⁹), necessari solo nei contesti narrativi dei Vangeli. Tutti questi minori adattamenti non appartengono a Silvestro Amelio, ma sono dovuti al fatto che il missionario italiano ha compilato il testo dal *Missale Romanum* post-tridentino, dove si possono identificare esattamente gli stessi interventi²⁰.

6. Le fonti delle prediche in *Conciones Latinae Muldavo*

Negli studi dedicati alle prediche di Silvestro Amelio da Foggia si è ipotizzata la possibilità che il missionario italiano usasse determinati modelli, ma questo aspetto è passato in secondo piano, visto il carattere meramente linguistico delle analisi effettuate²¹. Secondo la nostra analisi, Silvestro Amelio ha utilizzato nella sua compilazione altre tre opere omiletiche, appartenenti ad autori di epoche diverse, famosi per la loro attività di predicazione. Si tratta di *In Epistolas et Evangelia Sanctorum Homiliae* di Radulfus Ardens (1140 ca.-1200 ca.), *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis...* di

¹⁵Ad esempio, l'inizio della pericope di Matteo 6, 16-21, è integrato dal testo *Dixit Iesus discipulis suis* (f. 80^r), poiché il frammento separato dal suo contesto biblico non ne consente l'identificazione come discorso diretto. Casi simili di chiarimento dell'argomento possono essere altresì individuati in contesti narrativi (e.g. Matteo 21, 1: *cum appropinquassent Iesus Hierosolymis* - f. 122^r; Giovanni, 1, 19: *miserunt Judaei ab Jerosolymis sacerdotes et levitas ad Ioannem* - f. 11^v; Luca 2, 33: *Erant Ioseph et Maria Mater Iesu mirantes* - f. 44^v).

¹⁶Cf. Matteo, 2, 19: *Defuncto autem Herode* și f. 52^r: *Defuncto Herode*; Luca 8, 4: *Cum autem turba plurima convenirent* și f. 84^v: *cum turba plurima convenirent*; Luca 11, 14: *Et erat ejiciens daemonium* și f. 108^r: *Erat Iesus et erat eiciens daemonium* etc.

¹⁷Cf. Matteo, 4, 1: *Tunc Jesus ductus est in desertum*; f. 99^r: *Ductus est Iesus in desertum*.

¹⁸Cf. Giovanni, 6, 1: *Post haec abiit Jesus trans mare Galilaeae* e f. 112^v: *abijt Iesus trans mare Galilaeae*.

¹⁹Cf. Marco, 16, 1 și f. 133^v.

²⁰La conclusione deriva dall'analisi comparativa delle pericopi di *Conciones Latinae Muldavo* con quelle del *Missale Romanum*.

²¹Senza citare alcuna fonte, TERESA FERRO afferma che „l'autore ha messo particolare cura nella compilazione [*enfasi aggiunta - N.d.A.*] di quest'ultima sua opera [*scil. Conciones Latinae Muldavo*]” e ammette, riguardo alla traduzione delle prediche, possibili influenze da „un eventuale testo omiletico al quale avrebbe avuto accesso S. Amelio” („Din morfologia verbului în *Conciones* de Silvestro Amelio”, traduzione dall'italiano di Nicolae Mocanu, *Dacoromania*, Serie nouă, Vol. I, Nr. 1-2, 1994-1995, pp. 253 și 261). Altri studiosi (e.g. R. Ortiz) ritenevano che le prediche fossero originali (si veda il sottocapitolo „Datazione”, n. 33, di cui sopra).

Ludovicus Granatensis (1504-1588) e *Sermones sive enarrationes in Evangelia* di Petrus Paludanus (1275-1342 ca.). Il metodo di selezione del materiale, che Silvestro Amelio adotta nella composizione della sua opera, differisce notevolmente da un'opera all'altra, oscillando tra la riproduzione *in corpore* del testo delle prediche (nel caso di Radulfus Ardens) e la riorganizzazione dei frammenti parzialmente ripresi al fine di comporre nuove prediche, con una struttura diversa da quella della fonte (nel caso degli altri due predicatori). Una breve analisi delle fonti e del diverso relazionarsi ad esse, manifestato sia quantitativamente che qualitativamente, indica una concezione coerente che Silvestro Amelio aveva, se non di *ars praedicandi*, almeno di ciò che è degno di essere trasmesso dalla lunga tradizione della predica occidentale.

7. Le prediche di Radulfus Ardens

La preferenza di Silvestro Amelio per le prediche di Radulfus Ardens può essere compresa solo considerando l'importanza che questo autore aveva avuto nella storia della predicazione scolastica. Gli studi dedicati all'attività di predicazione di Radulfus Ardens non sono molto numerosi, ma abbastanza precisi da offrirci un quadro chiaro del ruolo decisivo svolto dal teologo francese nell'evoluzione del genere omiletico, avvenuta nel contesto culturale e religioso del „Rinascimento del XII secolo”²². In generale, Radulfus Ardens è uno degli artefici della trasformazione della predica da strumento scolastico, specifico delle università, in discorso morale destinato ai semplici credenti delle parrocchie. Il predicatore francese faceva parte di quello che John Baldwin chiamava „Pietro Cantore e il suo circolo”²³, un gruppo di teologi che riuniva, tra gli altri, Stephen Langton, Roberto di Courçon e Pietro di Poitiers. Tutti erano coinvolti in un programma di riforma morale, che

²² Tra i migliori studi che trattano esclusivamente il tema delle prediche di Radulfus Ardens, vanno menzionate innanzitutto due tesi dottorali: RONALD J. STANSBURY, *Preaching before the Friars: The Sermons of Ralph Ardent (c.1130-c.1215)*, Dissertation Thesis, The Ohio State University, 2001, e HENDRIK N. HAGOORT, *Tussen Leken en Parijs: De prekenbundel van Radulphus Ardens*, Doctoraal scriptie, Utrecht University, 1988. Informazioni rilevanti sul posto delle prediche di Radulphus nel più ampio contesto della tradizione della predica medievale possono essere raccolte dagli studi di Jean Longère (*Oeuvres oratoires de maîtres parisiens au XII^e siècle*, vol. I-II, Études Augustiniennes, Paris, 1975, e *La prédication médiévale*, Études Augustiniennes, Paris, 1983).

²³ Si veda JOHN BALDWIN, *Masters, Princes and Merchants: The Social Views of Peter the Chanter and his Circle*, vol. I-II, Princeton University Press, Princeton, 1970.

riguardava i fedeli laici delle aree urbane e mirava, in sostanza, al ritorno al modo di vivere e ai costumi della cristianità primaria (*vita apostolica*). L'ideale catechetico del XII e del XIII secolo consisteva nella crescente responsabilità per le anime dei fedeli, nella cosiddetta *cura animarum*, i cui fondamenti si trovano nella *Regula pastoralis* di Gregorio Magno²⁴. Dopo lo sviluppo senza precedenti dell'istruzione nella scuola della cattedrale di Notre-Dame di Parigi e poi nell'università di Parigi, favorita da importanti misure politiche ed ecclesiastiche²⁵, la predica divenne uno strumento troppo sofisticato da essere ancora utile ai laici, spesso privi di un'istruzione adeguata. Molti teologi dell'epoca, tra cui Radulfus Ardens, capirono che, per un'efficace riforma morale, la predicazione doveva tornare ad essere uno strumento adatto alla comprensione di tutti. Di conseguenza, l'*ars praedicandi* attraversò in quel periodo una fase di transizione, consistente nella deliberata trasformazione della predica scolastica in un discorso pratico, di natura morale²⁶. A sostegno del movimento venne il decimo canone (*De praedicatoribus instituendis*) del Concilio Lateranense IV del 1215, convocato da Papa Innocenzo III (1198-1216) con l'obiettivo dichiarato di „estirpare i vizi e piantare le virtù” (*ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes*²⁷). La decisione del Concilio, che prevedeva la responsabilità dei vescovi nell'ordinazione dei chierici con abilità di predicazione, in grado di influenzare le folle, fu solo la conferma di un movimento riformatorio già esistente, che era in linea con i principi richiesti dalla *vita apostolica*, tra cui l'obbligo di predicare regolarmente per la gente comune²⁸. In ogni caso, le decisioni di istituire i due ordini mendicanti, i francescani e i domenicani (*Ordo Praedicatorum*), dall'inizio del XIII secolo, hanno giocato un ruolo decisivo nell'apparizione e nella diffusione di una semplice letteratura omiletica, che include, del pari, tanto strumenti per la preparazione delle prediche, quanto modelli di prediche già preparate.

²⁴ La concezione di Gregorio Magno sul predicatore ideale ebbe un'influenza considerevole nel Medioevo. Egli credeva che il predicatore dovesse svolgere il ruolo di un „dottore delle anime” (*medicus animarum*), la cui preoccupazione principale doveva essere la cura e la guarigione dei fedeli dai peccati, visti come malattie dell'anima.

²⁵ Cf. JOHN W. BALDWIN, *Masters at Paris from 1179 to 1215*, in Robert L. Benson, Giles Constable, Carol D. Lanham (eds), *op. cit.*, 138-172.

²⁶ La tendenza può essere osservata nelle principali tre opere omiletiche dell'epoca, realizzate da Maurice de Sully, Alain de Lille e Radulfus Ardens (cf. RONALD J. STANSBURY, *op. cit.*, 169).

²⁷ *PL* 216, 824B.

²⁸ Si veda RONALD J. STANSBURY, *op. cit.*, 17-18.

L'opera omiletica di Raduphus Ardens è solo l'inizio di uno sforzo, rimasto costante nelle epoche successive, di creare modelli per il clero delle parrocchie e si distingue per la novità di mostrare praticamente come una predica scolastica, destinata agli ambienti universitari, si possa trasformare in un discorso morale destinato ai fedeli meno istruiti. L'opera comprende 202 omelie²⁹, strutturate secondo i periodi dell'anno liturgico³⁰, e il suo scopo, dichiarato nella prefazione, è quello di istruire l'uomo semplice (*ob utilitatem simplicium omeliunculas istas composui*) sulle dottrine e sui principi morali fondamentali della fede, evitando la difficoltà di decodificare le allegorie (*obscuritatem allegoriarum*), la profondità dei testi biblici (*profunditatem scripturarum*) e la retorica esagerata (*onera sermonum*)³¹. Dalla stessa prefazione apprendiamo che un altro scopo della sua composizione è la *fraterna caritas* – ovvero il desiderio di venire a sostegno di altri chierici e di aiutarli nella loro attività catechetica. Pertanto, le prediche di Radulfus Ardens avevano fin dall'inizio un duplice scopo, didattico e catechetico, mirando a offrire modelli di prediche ai parroci e, allo stesso tempo, a istruire i semplici fedeli sui principi fondamentali del cristianesimo.

Fino al XVI secolo le prediche di Radulfus Ardens rimasero pressoché sconosciute, circolando probabilmente solo in piccoli circoli ecclesiastici. Tuttavia, dal 1564, con la pubblicazione della prima edizione di Claude Frémy, solo a Parigi le prediche di Radulphus conobbero altre sei edizioni (1567, 1568, 1570, 1573, 1574, 1586). La stessa edizione di Frémy fu pubblicata a Lovanio (1565), tre volte ad Anversa (1571, 1573 e 1576) e poi a Colonia (1604). In *Patrologiae cursus completus. Series Latina* dell'abate Jacques-Paul Migne (Parigi, 1844-1853), le omelie di Radulfus Ardens sono incluse nel volume

²⁹ Nelle vecchie edizioni, stampate secondo l'edizione princeps di Claude Frémy del 1564, sono incluse solo 199 prediche. Stansbury fissa il loro numero a 202 omelie, sulla base dei manoscritti conservati, spiegando che tre modelli di prediche, occasionate dal rito della dedicazione di una chiesa, furono omessi e quindi sono introvabili anche nell'edizione di Jacques-Paul Migne (RONALD J. STANSBURY, *op. cit.*, 169-170).

³⁰ La raccolta di prediche di Radulfus Ardens comprende tre sezioni: 1. *De tempore* (divisa in due parti: 73 prediche e 49 prediche); 2. *De sanctis* (44 prediche); 3. *De communi sanctorum* (33 prediche, alle quali si aggiungono alcune sezioni speciali, con prediche dedicate alle feste comuni, agli apostoli, ai martiri, ai confessori e alle vergini).

³¹ Il testo della prefazione è stato scoperto solo nel 1979 e pubblicato da George Wolf („La préface perdue des sermons de Raoul Ardent, chapelain de Richard I^{er}”, in É. Gilson, G. Théry, eds, *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge*, tome XLVI, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1980, 38-39).

CLV (coll. 1299-2118), intitolate *In Epistolas et Evangelia Dominicalia Homiliae*, ma il modo in cui sono state distribuite contiene alcune incongruenze e intercalazioni improprie³². Le prediche di Radulfus Ardens furono rapidamente tradotte in francese, sulla base dell'edizione di Frémy. Nel 1575 furono pubblicate a Parigi due volumi realizzati da traduttori diversi: il primo fu tradotto da Jean Robert, il secondo dal teologo francescano Fremin Capitis. Il fatto che queste traduzioni non siano state ripubblicate indica una preferenza per le edizioni latine.

Di grande interesse per noi è la traduzione in italiano delle prediche di Radulfus Ardens, realizzata da Francesco da Triuigi e stampata a Venezia nel 1579³³. Anche se questa traduzione non sembra essere stata la fonte diretta della compilazione di Silvestro Amelio, non è escluso che sia stata un modello indispensabile per la traduzione del missionario francescano³⁴. In ogni caso, la traduzione italiana ci fornisce informazioni rilevanti sulla ricezione del contenuto delle prediche di Radulfus Ardens nel XVI secolo. Sin dalla prima pagina si legge che le prediche furono *composti già cinquecento anni dall'eccellente & pio teologo Randolfo Ardente*. Questa presentazione conferma il fatto, valido anche per l'epoca di Silvestro Amelio, che le prediche di Radulfus Ardens rimasero teologicamente rilevanti e attuali come all'epoca in cui furono scritte.

Riassumendo le informazioni fornite dallo studio delle prediche di Radulfus Ardens, possiamo emettere un'opinione argomentata sui motivi che hanno portato Silvestro Amelio a riprendere, quasi senza modifiche, ben 61 prediche dalla raccolta del teologo medievale, ispirandosi, se non all'edizione stessa di

³² Nella sua monografia, Ronald J. Stansbury chiarifica questi problemi, che riassumiamo più avanti: 1. Le prediche del periodo liturgico *Homiliae de Sanctis* compaiono in *PL* 155, col. 1301D-1489B, con il titolo errato di *Homiliae de Tempore*; 2. Le prediche della sezione *Homiliae de communi Sanctorum* sono comprese in *PL* 155, col. 1489C-1626B; 3. Le prediche della sezione *Homiliae de Tempore* si trovano solo in *PL* 155, 1667A-2118D, incluse in *Addenda*, dopo diversi altri documenti e scritti di altri autori.

³³ Siamo riusciti a consultare solo il terzo volume di questa traduzione, intitolato *Sermoni sopra gli Euangeli propri & communi dei santi che si leggono nelle messe solenni [et] feriali di tutto l'anno* (Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, Venetia, 1579), che condivide con il manoscritto di Silvestro Amelio solo una parte della struttura, accompagnata da pericopi evangeliche e riferimenti sul margine del manoscritto, delle prediche di Radulfus Ardens.

³⁴ Si veda, al riguardo, lo studio condotto da Gheorghe Chivu sull'influenza lessicale italiana sulla lingua romena, con argomenti estratti anche da *Conciones Latinae Muldavo* (GHEORGHE CHIVU, *art. cit.*, 46-47).

Claude Frémy, sicuramente a una di quelle ulteriori. Un primo aspetto è legato alla situazione simile affrontata dal missionario italiano. Il pubblico moldavo dell'inizio del XVIII secolo, l'ultimo destinatario della versione *Muldavo* delle prediche, era costituito di persone altrettanto semplici, prive di un'adeguata istruzione teologica e preoccupate soprattutto dei gravi problemi sociali che dovevano affrontare. Inoltre, i missionari italiani, che Silvestro Amelio dichiara di voler aiutare con le sue prediche bilingue, avevano una scarsa conoscenza della lingua locale e solo tali testi semplici potevano essere un efficace strumento didattico e catechistico. La doppia funzione delle prediche di Radulfus Ardens si ritrova quindi anche nella compilazione di Silvestro Amelio. Un secondo aspetto è legato alla capacità delle prediche di Radulfus Ardens di esprimere la maggior parte delle dottrine fondamentali della fede in un linguaggio semplice e chiaro. Esse includono, tra l'altro, spiegazioni sui Sacramenti della Chiesa, interpretazioni accessibili al Decalogo, presentazioni delle virtù cardinali e dei vizi capitali, accompagnate da esortazioni morali e consigli pratici. Le questioni teologiche più difficili, come quelle riguardanti la natura di Gesù Cristo o l'immacolata concezione, non vengono evitate, ma sono sempre semplificate e adattate al grande pubblico, secondo una metodologia che prevede brevi frasi ben costruite, classificazioni e un lessico molto accessibile. Un'ultima osservazione è necessaria in relazione alla struttura delle prediche di Radulfus Ardens, per la quale Silvestro Amelio mostra una marcata preferenza. Se il missionario italiano non cambia nulla di questa costruzione, la spiegazione sta nel fatto che l'autore della fonte ha già apportato modifiche importanti a una struttura scolastica molto più sofisticata³⁵ e ha ridotto tanto il numero, quanto il livello di difficoltà delle tecniche utilizzate negli ambienti accademici per comporre le prediche³⁶. Il risultato è una serie di prediche tematiche, con una struttura quasi fissa, che non sempre mirano a spiegare il testo del Vangelo, ma ad affrontare uno dei temi morali, estratti dalla pericope evangelica³⁷. Per capire meglio come è strutturata la maggior

³⁵ La struttura standard di una predica scolastica e le spiegazioni dei suoi componenti si trovano in SIEGFRIED WENZEL, *op. cit.*, 48.

³⁶ Nelle sue prediche si nota facilmente uno schema semplice, che comprende elementi scolastici riconoscibili: la citazione biblica all'inizio, *thema*, *divisiones*, *confirmatio*, *subdivisiones*, *amplificatio* e *conclusio*.

³⁷ Inoltre, gli studiosi hanno notato che la preferenza per un tema esterno al testo biblico, trattato dal punto di vista della morale pratica, è una delle caratteristiche delle prediche cattoliche, mantenuta anche nel XVII e nel XVIII secolo (cf. JORIS VAN EIJNATTEN, *Reaching*

parte delle prediche redatte da Silvestro Amelio, basta osservare come viene trattato il tema della penitenza nella predica della prima domenica di Avvento³⁸. La predica inizia con la citazione biblica *Romani*, 13, 11, tratta dalla lettura dell'*Apostolo* e riassunta come segue: *Hora est iam nos de somno surgere*. Viene subito annunciato il tema della predica, che fa da collegamento tra la metafora del „sonno” e la penitenza con cui va affrontata la venuta di Cristo: *His verbis, fratres charissimi, hortatur nos Apostolus, ut ad secundum Filii Dei adventum praeparemur*. Dopo aver brevemente spiegato in che cosa consiste l'*adventum*, l'autore procede, in maniera scolastica, alla divisione del tema nelle sue parti costitutive: *Ad hunc ergo vigilanter expectandum exhortatur nos Apostolus hoc modo: Primo monet nos surgere a somno. Secundo subdit causam quare cito surgendum sit. Tertio ostendit quomodo ab isto somno surgatur*. Una volta formulato questo schema, che ritroveremo innumerevoli volte nelle prediche di Radulphus, le divisioni vengono riprese e sviluppate secondo le tecniche elementari di *amplificatio* che incontriamo nelle prediche scolastiche: *subdivisiones* (*Est autem somnus triplex: primus est naturae, secundus mortis, tertius peccati*), conferme in accordo alle citazioni bibliche e patristiche, *correspondentia* (*E contrario, bona dicuntur arma lucis; arma, quia per ea diabolus repellimus et expugnamus*), *similitudines* o confronti (*Sicut enim dormiens clausis oculis non cavet...ita dormiens in peccatis clausis oculis rationis non cavet*) e molti altri. La trattazione del tema è spesso interrotta da esortazioni a coltivare la virtù, rivolte ai fedeli, così come la conclusione delle prediche consiste quasi sempre nel medesimo tipo di esortazione (*Itaque fratres, dum licet, cum omni celeritate vitia abiiciamus, et eorum virtutes contrarias induamus, abstinentiam, sobrietatem, et vigilantiam, castimoniam, pacem, charitatem sectemur*).

I criteri di selezione, in base ai quali Silvestro Amelio ha redatto la sua raccolta di prediche, non riguardano affatto la struttura e il contenuto delle prediche di Radulfus Ardens, ma il loro numero e il tema. L'opera di Radulfus Ardens comprende almeno due prediche per ogni domenica e celebrazione importante dell'anno liturgico. Per la realizzazione del suo manoscritto, Silvestro Amelio selezionò, a seconda dell'argomento, solo una delle due

Audiences. Sermons and Oratory in Europe, 1660–1800, in Stewart J. Brown, Timothy Tackett, ed., *op. cit.*, 133-135).

³⁸ RADULPHUS ARDENS, *Homilia Prima. Dominica Prima Adventus* (PL 155, 1667A–1671C) e *Coniciones Latinae Muldavo*, ff. 2^r–7^r.

prediche composte da Radulphus per ogni domenica e festa e non prese nessuna delle prediche dedicate alle feste dei santi, per le quali preferì un'altra fonte. Si può notare che, per una sola volta, Silvestro Amelio utilizza la divisione di una predica più ampia in due parti separate³⁹ e interviene nei titoli delle prediche nella seconda parte del Tempo Ordinario⁴⁰.

Se dovessimo formulare una prima conclusione, possiamo dire che lo strumento con il quale Silvestro Amelio intende sostenere l'attività di predicazione dei missionari italiani mandati in Moldavia contiene, in proporzione di due terzi, le prediche di un autore medievale, riscoperto e apprezzato a partire dalla seconda metà del XVI secolo, il cui contributo alla storia della predicazione è indiscutibile.

8. Le prediche di Ludovicus Granatensis

Una seconda fonte importante per *Conciones Latinae Muldavo* è costituita dalle prediche scritte dal domenicano Ludovicus Granatensis/Luigi di Granata (1504-1588), famoso nel XVI secolo per la sua opera di predicazione in Spagna e Portogallo. La sua vasta opera, che comprende principalmente scritti mistici, apologetici, retorici e traduzioni, è stata elaborata nel tempestoso contesto storico della Controriforma⁴¹. Apprezzati e, allo stesso tempo, contestati all'epoca, gli scritti di Luigi di Granata non ricevettero un'attenzione particolare nella ricerca internazionale, sebbene vi siano notevoli eccezioni. Se escludiamo i brevi articoli biografici, sparsi in dizionari ed enciclopedie, la recente bibliografia dedicata all'opera dell'autore domenicano è scritta quasi esclusivamente in spagnolo⁴². Tuttavia, il posto e

³⁹ Si tratta dell'omelia LIII di Radulphus, dedicata alle prediche del secondo giorno di Pasqua (*Feria secunda Paschae*), divisa dal missionario italiano e riservata alla predica dei due giorni di festa successivi alla domenica della Resurrezione, *Feria Secunda Paschae* (ff. 140^v-141^v) e *Feria Tertia Post Pascha* (ff. 142^v-143^v).

⁴⁰ A causa dei cambiamenti apportati nel frattempo all'anno liturgico, Silvestro Amelio non ha più come punto di riferimento la Festa della Santissima Trinità, che troviamo nell'ordine liturgico di Radulfus Ardens (e.g. *Dominica septima post Trinitatem*), ma la festa di Pentecoste (*Dominica septima post Pentecostes*).

⁴¹ L'edizione moderna più completa è quella spagnola, realizzata in non meno di 52 volumi da Álvaro Huerca, *Obras completas*, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1996-2006.

⁴² ÁLVARO HUERGA, *Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia*, „Biblioteca de Autores Cristianos”, Vol. 496, La Editorial Católica, Madrid, 1988; A. García del Moral, U. Alonso del Campo (eds), *Fray Luis de Granada: su obra y su tiempo. Actas del Congreso Internacional. Granada, 27-30 de septiembre de 1988*, vol. I-II, Universidad

l'importanza di Luigi di Granata nella storia della retorica rinascimentale non passarono inosservati⁴³.

Dal punto di vista della storia della predica occidentale, gli scritti di retorica sacra di Luigi di Granata appaiono in un contesto culturale riformatore, nel quale il discorso scolastico aveva già conosciuto una prima ondata di critiche, promosse dagli umanisti, soprattutto su basi epistemologiche. Gli intellettuali del Rinascimento rimproveravano alla Scolastica di non essere riuscita a comunicare al pubblico, in modo persuasivo ed elegante, quegli aspetti della conoscenza che consideravano rilevanti e utili alla vita umana⁴⁴. La crisi della Scolastica ha portato a sforzi costanti per rinnovare la retorica, seguendo i modelli dell'Antichità, e ha prodotto un'ampia varietà di opinioni. Nel XVI secolo la riforma della retorica conobbe una nuova fase, manifestata in modo diverso nelle prediche protestanti e cattoliche⁴⁵. Peter Mack sostiene che, durante la Controriforma, l'iniziativa dei cattolici di riformare la predica si basava sulla convinzione che la rapida diffusione delle idee protestanti tra il 1520 e il 1530 fosse dovuta alla forza retorica con cui i protestanti predicavano i loro nuovi insegnamenti⁴⁶. In linea con il clima culturale dell'epoca, sfavorevole alla Scolastica, le decisioni del Concilio di Trento (1545-1563) perseguirono una riforma della predicazione, mirata sia alla qualità dei

de Granada, Granada, 1993; MANUEL LÓPEZ MUÑOZ, *Fray Luis de Granada y la retórica*, Universidad de Almería, Granada, 2000; URBANO ALONSO DEL CAMPO, *Vida y obra de Fray Luis de Granada*, Editorial San Esteban, Salamanca, 2005; RAFAEL GARCÍA, *El horizonte de expectativas y las comunidades interpretativas en Fray Luis de Granada: el „Libro de oración y meditación”, la „Guía de pecadores” y la „Introducción al símbolo de la fe”*, Dissertation Thesis, University of Cincinnati, 2010.

⁴³ GEORGE A. KENNEDY, *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*, 2nd edition, The University of North Carolina Press, Chapel Hill/London, 1999, 253; DEBORA K. SHUGER, *Sacred Rhetoric: The Christian Grand Style in the English Renaissance*, Princeton University Press, Princeton, 1988, 76-79; PETER MACK, *A History of Renaissance Rhetoric 1380-1620*, Oxford University Press, Oxford, 2011, 258. 269-273.

⁴⁴ HANNA H. GRAY, „Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence”, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 24, No. 4, 1963, 501.

⁴⁵ In generale, gli studiosi ammettono che i due modi di affrontare la retorica, dai protestanti e dai cattolici, perseguivano obiettivi diversi: i primi cercarono di usare la retorica nell'esegesi dei testi biblici, sulla base dei quali istruire i propri credenti, i secondi cercarono di attuare i principi retorici a sostegno di una fondamentale educazione morale e teologica (Cf. PETER MACK, *op. cit.*, 256; DEBORA K. SHUGER, *op. cit.*, 69; GEORGE A. KENNEDY, *op. cit.*, 265).

⁴⁶ PETER MACK, *op. cit.*, 266.

discorsi che all'istruzione dei predicatori. La conseguenza immediata delle decisioni del concilio fu la comparsa dei cosiddetti „manuali di prediche della Controriforma”, scritti principalmente da autori spagnoli e italiani, i più importanti dei quali furono realizzati da Francisco de Borja (1550), Lorenzo de Villavicencio (1564), Agostino Valier (1574), Luigi di Granata (1576), Diego Valadés (1579) e Carlo Borromeo (1581).

L'intera opera omiletica di Ludovico di Granada, che comprende un manuale di retorica in sei libri (*Ecclesiasticae rhetoricae sive de ratione concionandi libri sex*) e sei volumi di prediche, con modelli di prediche per tutte le domeniche, le feste e i giorni dei santi nel corso dell'intero anno liturgico⁴⁷, non fa altro che seguire le raccomandazioni del Concilio di Trento e riflettere la neoretorica della Controriforma. I suoi scritti sulla retorica sacra ebbero un notevole successo a livello internazionale. Il manuale di *ars praedicatoria*, pubblicato per la prima volta a Lisbona nel 1576, ebbe non meno di dieci edizioni fino al 1611, essendo raggiunto nel XVI secolo solo dalle edizioni del famoso libro *Ecclesiastes sive de ratione concionandi* (1535) di Erasmo da Rotterdam. Anche le prediche latine di Luigi di Granata ebbero un numero impressionante di edizioni, pubblicate integralmente in 6 volumi a Salamanca (1581-1582), quattro volte ad Anversa (1577-1582, 1584, 1588 e 1610-1614), due volte a Lione (1585 e 1587) e una volta a Roma (1587). Edizioni incomplete delle prediche di Luigi di Granata, in 4 volumi, furono pubblicate a Lisbona (1575-1582) e Salamanca (1577-1580), in 2 volumi a Venezia (1578), Roma (1578) e Parigi (1585) e in 3 volumi a Milano (1585-1586). Le prediche di Luigi di Granata furono tradotte anche nelle lingue vernacolari: in spagnolo da D. Pedro Duarte (Madrid, 1790-1793) e molto

⁴⁷ Le prediche latine dell'autore domenicano si possono includere in due categorie: 1. *Conciones de Tempore* (pubblicate in 4 volumi: *Conciones quae a prima Dominica Adventus usque ad Quadragesimae initium in Ecclesia haberi solent*; *Conciones quae quartis et sextis feriis ac Dominicis diebus Quadragesimae habentur*; *Conciones quae a Pascha Dominicae Resurrectionis ad festum usque sacratissimi corporis Christi habentur*; *Conciones quae post festum Sacratissimi Corporis Christi usque ad initium Dominici Adventus in Ecclesia habentur*) e 2. *Conciones de Sanctis* (pubblicate in 2 volumi: *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis in Ecclesia habentur, a festo sancti Andreae usque ad festum B. Mariae Magdalenae* e *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis, a festo Mariae Magdalenae usque ad finem anni*). Luigi di Granata scrisse anche prediche in spagnolo, importanti per imporre lo stile dell'oratoria ciceroniana, con frasi ampie ed eleganti, nella prosa dell'epoca (RAFAEL GARCÍA, *op. cit.*, 95; per un'opinione che registra anche le critiche apportate al suo stile, si veda AUBREY F.G. BELL, „Some notes on the works of Fray Luis de Granada”, *Bulletin of Spanish Studies*, Vol. 16, Issue 64, 1939, 181-190).

rapidamente in francese da Jean Charon (Parigi, 1585-1602). Solo le prediche *de Tempore* furono presto tradotte in italiano da Giovanni Maria Tarsia (Venezia, 1580).

Certamente, le prediche di Luigi di Granata non sono altro che modelli basati sui principi della retorica post-tridentina, esposti nel suo libro di retorica, ma che si possono trovare anche in altri manuali dell'epoca, come *De ratione concionandi* (1579) del gesuita Francisco de Borja/Francesco Borgia (opera tradotta anche in spagnolo). In generale, la retorica di Luigi di Granata è un adattamento dei principi della retorica classica, rappresentata soprattutto da Cicerone, Quintiliano, Aristotele e *Rhetorica ad Herennium*, a una teoria ecclesiastica della predicazione, secondo la quale il dovere dei predicatori è di provocare empatia del pubblico e sollecitarlo a intraprendere azioni concrete nel coltivare le virtù. La novità della retorica di Luigi di Granata consiste nell'enfatizzare il ruolo del *pathos* nel contenuto delle prediche⁴⁸. D'altra parte, nell'enfasi sull'affettività possiamo scoprire una costante della retorica tridentina, che sviluppò una vera psicologia delle emozioni, ispirandosi alle opere di Sant'Agostino. Il miglioramento della qualità stilistica delle prediche segue le stesse coordinate della retorica tridentina. La soluzione di Luigi di Granata al riguardo consistette, da un punto di vista strutturale, in un'attenzione maggiore concessa alla parte di *amplificatio* (rispetto alla retorica antica) e, da un punto di vista stilistico, in un ampio utilizzo delle figure retoriche, in grado di trasformare un discorso orale, senza pretese estetiche, in una creazione letteraria, con frasi attentamente elaborate e ben proporzionate.

La teoria della retorica, che Luigi di Granata espone nella *Rhetorica Ecclesiastica*, la troviamo messa in pratica nelle sue prediche. L'autore domenicano voleva che entrambe le opere circolassero insieme, a giudicare dalle

⁴⁸ Secondo Luigi di Granata, il predicatore deve insistere più sul lato affettivo (*pathos*) della predica e non su un argomento strettamente razionale, poiché il suo dovere non è quello di istruire, ma di emozionare (*Rhet. eccl.* II, 11: *cuius praecipuum munus potius in movendis, quam docendis auditorum animis positum est*). Per persuadere il pubblico a coltivare le virtù si dovrebbe fare appello alla parte affettiva dell'umanità, non ai ragionamenti astratti. La stessa idea è ripetuta nel libro III della *Retorica Ecclesiastica*, dove l'autore distingue tra *argumentatio* e *amplificatio*. Se l'argomentazione è rivolta all'intelletto e cerca di convincere solo con la forza degli argomenti (III, 1: *Argumentationis enim est fidem facere et intellectum ad assensum vi argumentationis perducere*), il ruolo principale dell'amplificazione è quello di provocare reazioni emotive (III, 1: *Amplificationis autem est, non solum intellectum convincere, ut rem esse in suo genere maximam credat, sed etiam voluntatem ad amandum vel detestandum, vel in quavis alium affectum inducere*).

informazioni che troviamo nella prefazione del suo manuale, secondo cui le prediche, sulle quali aveva lavorato per dieci anni, sono state scritte per far risparmiare agli altri predicatori lo sforzo di identificare il materiale necessario per le prediche (*ad solam rerum inventionem pertineat*⁴⁹), che li privava dell'attenzione che avrebbero dovuto prestare ad altri aspetti della predicazione. La struttura delle prediche di Luigi di Granata adotta generalmente la struttura in sei parti della retorica latina classica ed è abbastanza fissa⁵⁰. I temi sono vari, poiché l'autore domenicano distinse tra diversi tipi di predica (secondo i generi dell'oratoria antica) e compose da due a cinque prediche per ogni domenica o giorno di festa. La composizione di queste prediche gode appieno degli strumenti perfezionati del Rinascimento e di un materiale ausiliario incomparabilmente più ricco di quello utilizzato nel Medioevo per redigere le prediche.

Non sappiamo esattamente come fosse accolta in Italia l'oratoria sacra di Luigi di Granata alla fine del XVII secolo, né quale fosse il ruolo delle sue prediche nell'istruzione retorica dei predicatori, ma certamente era impossibile che Silvestro Amelio da Foggia non conoscesse due aspetti importanti: in primo luogo che la retorica riformatrice proposta da Luigi di Granata era il manuale standard della Controriforma, apprezzato e raccomandato dalle supreme autorità ecclesiastiche⁵¹, e in secondo luogo che i modelli di prediche offerti dall'opera dell'autore domenicano erano stati appositamente concepiti come strumenti ausiliari per la parte di *inventio*, cioè quella in cui si decide sul contenuto. Quest'ultimo aspetto risalta quando si osserva il modo frammentario e totalmente diverso in cui viene eseguita la compilazione da questa fonte.

Silvestro Amelio compila frammentariamente solo dai due volumi della raccolta di Luigi di Granata che propongono modelli per le feste importanti dell'anno (*De Sanctis*), componendo altre 22 prediche da pezzi, senza tener conto della loro struttura iniziale. Amelio le colloca nella parte finale della

⁴⁹ LUIS DE GRANADA, *Rhet. eccl., Praef.* XLV.

⁵⁰ La struttura delle prediche di Luigi di Granata segue quasi sempre un piano che include i seguenti elementi: 1. Un titolo esteso, che presenta il tema della predica; 2. Una citazione biblica; 3. *Exordium*; 4. Preghiera (*invocatio*); 5. *Propositio* e *partitio*; 6. *Tractatio thematis*, suddivisa a sezioni che normalmente vanno da due a cinque parti; 7. *Conclusio*.

⁵¹ In questo caso, ci riferiamo non tanto all'apprezzamento pubblicamente manifestato dal Papa Gregorio XIII (1502-1585) in una lettera elogiativa del 21 luglio 1582, quanto al sostegno che ebbe la sua retorica da parte del cardinale Carlo Borromeo (1538-1584), egli stesso autore di un libro di retorica tridentina.

sua opera, cominciando con la predica per la festa della Natività di San Giovanni Battista (*In Nativitate Sancti Johannes Baptista*; ff. 357^r-363^v) e terminando con quella per la festa del Ritrovamento della Santa Croce (*In festo inventionis Sanctae Crucis*; ff. 454^v-458^r). La selezione di Silvestro Amelio mira generalmente le parti iniziali e finali delle sezioni delle prediche del domenicano spagnolo, vale a dire solo una delle tre o quattro parti che costituiscono il contenuto effettivo dei discorsi⁵². Inoltre, il missionario italiano non esita a congiungere frammenti tratti da prediche diverse, dedicate alla stessa festa⁵³. Una serie di caratteristiche della selezione si basano sia sulle preferenze personali di Silvestro Amelio, sia sono dovute ai mutamenti estetici che la predica subì all'inizio del XVIII secolo.

Dal punto di vista dei contenuti, i frammenti compilati da Silvestro Amelio si costituiscono in prediche completamente diverse da quelle della fonte. Interessata solo dal contenuto frammentario, la compilazione del missionario italiano mira a comporre prediche tematiche, seguendo il modello semplice e breve delle prediche di Radulfus Ardens. La tecnica è facilmente riconoscibile e non porta nulla di nuovo nella modalità di composizione delle prediche dell'epoca: viene individuato il tema o il motivo estratto dalla pericope evangelica, specialmente una virtù, quindi sono selezionati i frammenti che l'associano alla biografia del santo commemorato. Per la parte di *amplificatio* vengono selezionati solo quei frammenti già costruiti, che sviluppano il tema con argomenti apodittici, tratti principalmente dalla Bibbia e dagli scrittori ecclesiastici. La predica finisce con la conclusione individuata e compilata dalla fonte⁵⁴. Questa tecnica di compilazione può essere esemplificata con la

⁵² Prediche costituite interamente da una sola parte, tratte da *tractatio thematis* di Luigi di Granata, sono quelle intitolate *In Nativitate Beatae Mariae* (quarta parte di *concio tertia*), *In festo Sancti Michaelis Archangeli* (quarta parte di *concio tertia*) e *In festo Annunciationis B. Mariae Virginis* (prima parte di *concio tertia*).

⁵³ Ad esempio, nella predica intitolata *In festo Apostolorum Petri et Pauli*, Silvestro Amelio riprende l'introduzione di *concio secunda* di Luigi di Granata e per il suo contenuto preferisce la prima parte di *tractatio thematis*, che troviamo in un'altra predica di Luigi di Granata (*concio prima*). Lo stesso tipo di combinazioni tra frammenti, compilati da diverse composizioni, troviamo anche in *festo B. Thomae Apostoli* e *In festo B. Ioannis Evangelistae*.

⁵⁴ Su *conclusio*, Luigi di Granata ci dice, seguendo Cicerone, che essa non deve contenere un riassunto di tutte le idee presentate nella predica, ma dovrebbe insistere su un'unica idea memorabile (*quod erit gravissimum et unumquodque quam brevissime transeat*), ripresa sotto forma di esortazione alla fine della predica. Preferibilmente, l'esortazione è più efficace quando non consiglia una sola virtù, ma sollecita alla coltivazione

predica di Silvestro Amelio in occasione della festa di San Francesco d'Assisi (*In festo Beatissimi Patriarcha Franciscici*; f. 409^r-413^r), consistente in frammenti tratti da *Concio tertia* di Luigi di Granata⁵⁵. La pericope evangelica da cui parte la predica di Silvestro Amelio (*Matteo*, 11, 25-30) contiene l'esortazione all'*imitatio Christi*, che presuppone le virtù della mitezza e dell'umiltà (*Matteo*, 11, 29). Il tema della predica di Luigi di Granata, basata sullo stesso testo evangelico, parte dalla citazione biblica *Siracide*, 50, 10 (*quasi vas auri solidum ornatum omni lapide pretioso*), interpretata, secondo l'esempio dell'apostolo Paolo, che per *vas electum* intende quelle persone speciali che si sono distinte nella vita per alte virtù. Sulla base della parola chiave *vas*, che collega la pericope evangelica e la citazione veterotestamentaria, il tema della predica è stabilito e annunciato sin dal titolo (*de singularibus sanctissimi Patris huius virtutibus et meritis agitur*). La predica affronterà il tema generale delle virtù associate alla biografia di San Francesco d'Assisi. Silvestro Amelio riprende l'introduzione fino alla parte dell'*invocatio*⁵⁶ e l'intera sezione comprendente la *propositio* e gran parte dell'*amplificatio* non desta la sua attenzione, essendo quindi omessa. Il missionario italiano passa direttamente alla conferma delle virtù nella vita di San Francesco (*De eximia igitur hodie beatissimi nostri Francisci sanctitate virtutibus [...]*), dalla prima parte del contenuto effettivo della predica (*tractatio thematis*). Fin dall'inizio si scopre la tecnica scolastica delle corrispondenze, usata anche da Luigi di Granata, per associare la citazione da *Siracide*, 50, 10, alle virtù degli eletti (ad esempio, *Auri enim nomine charitatem, quae virtutum omnium princeps est*)⁵⁷. Dopo la creazione di questo quadro, non resta che discutere queste virtù, tradizionalmente attribuite a San Francesco. Ciò che è particolarmente interessante nelle prediche di questo tipo non è tanto l'identificazione di

di tutte le virtù (LUIS DE GRANADA, *Rhet. eccl.* IV, 1, 6: *Est etiam commodissimus perorandi modus, quando non ad unam aliquam virtutem, sed ad omnia virtutum officia adhortamur*).

⁵⁵ *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis, a festo Mariae Magdalенаe usque ad finem anni*, auctore R.P.F. Ludovico Granatensi, Ex officina Christophori Plantini, Antverpiae, 1584, 371-384.

⁵⁶ L'ultima frase dell'introduzione, che comprende anche l'*invocatio* nella predica di Luigi di Granata (*De huius igitur viri sanctissimi virtutibus hodie dicturi, caeleste ope, eiusdem sacratissimae Virginis inreruentu, suppliciter imploremus; vide ed. cit., p. 371*), è interrotta a metà da Silvestro Amelio (*De huius igitur viri sanctissimi virtutibus hodie dicturi; f. 409^v*). Evitare questo elemento è una costante nella compilazione del missionario francescano.

⁵⁷ Cf. LUIS DE GRANADA, *ed. cit.*, p. 376 e f. 410^r.

momenti notevoli della biografia del santo (sebbene non manchino), ma piuttosto l'emulazione che le virtù possono suscitare nel cuore del pubblico. Pertanto, nel testo ripreso quasi interamente, quasi fino alla fine della prima parte, incontriamo infatti un discorso sulle virtù della bontà, dell'umiltà, dell'austerità, della pazienza, della fede e della misericordia, che sono specifiche *anche* del santo commemorato. L'ampliamento dell'argomento e il dibattito approfondito solo di alcune delle virtù, che incontriamo nella seconda parte della predica, non servono più allo scopo perseguito dalla compilazione di Silvestro Amelio, che va direttamente alla conclusione. Essa consiste in un'esortazione a imitare le virtù con le quali si distinse *anche* San Francesco.

9. Le prediche di Pietro della Palude

Di una simile tecnica di compilazione gode anche un'ultima fonte usata in *Conciones Latinae Muldavo*, identificata in una raccolta di prediche della prima metà del XIV secolo. Pubblicata in diverse edizioni, dal titolo *Sermones sive enarrationes in Evangelia, de Tempore ac Sanctorum festis, qui Thesaurus Novus vulgo vocantur*⁵⁸, la raccolta appartiene al predicatore domenicano Pietro della Palude (1275-1342 ca.), della cui biografia e importante attività nell'epoca è stata scritta una sola monografia accademica⁵⁹. Dalle ricerche condotte da Dunbabin sappiamo che l'autore ottenne il titolo di dottore in teologia a Parigi (1314) e si fece notare all'epoca piuttosto per la sua attività di polemist e diplomatico⁶⁰. Pietro della Palude era considerato uno dei migliori predicatori dell'Ordine Domenicano, a giudicare dalle missioni ricevute da

⁵⁸ A Lione (1571, 1576, 1589), Anversa (1572) e Colonia (1602, 1608).

⁵⁹ JEAN DUNBABIN, *A Hound of God: Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church*, Clarendon Press, Oxford, 1991.

⁶⁰ Entrato nell'Ordine Domenicano a Lione, Pietro della Palude fu nominato dalla direzione dell'ordine nelle commissioni incaricate, nel 1313 e 1316-1317, dell'analisi dell'opera di Durand de Saint-Pourçain, sospettata di eresie. Egli ebbe lo stesso ruolo nella commissione convocata su richiesta di Papa Giovanni XXII (1244-1334) per l'analisi delle opere di Pietro Olivi e, meno probabile, in quella per l'analisi delle opere di Giovanni di Pouilly (Jean de Pouilly). Più importanti furono le sue missioni diplomatiche, soprattutto presso la corte del sultano Al-Nasir Muhammad di Cairo, dove fu inviato da Papa Giovanni XXII, subito dopo essere stato nominato patriarca di Gerusalemme (1329), per negoziare un controllo limitato sulla Palestina e per ottenere il permesso di continuare i pellegrinaggi a Gerusalemme (JEAN DUNBABIN, *op. cit.*, 169-171). Probabilmente il fallimento di questa missione fu la ragione principale per cui, tra il 1330 e il 1332, Pietro della Palude predicò a favore dell'organizzazione di nuove crociate (si veda JEAN DUNBABIN, *op. cit.*, 127-132 e 152-153).

parte del governo dell'ordine⁶¹ e dagli apprezzamenti di Jean Dunbabin, che cita le sue prediche tra i più importanti successi raggiunti⁶². A prescindere da quanto sia stata importante l'attività di predicazione di Pietro della Palude nel passato, i motivi che portarono Silvestro Amelio a prendere in prestito contenuto dalle sue prediche sono piuttosto congiunturali. Nella compilazione di Silvestro Amelio troviamo solo tre composizioni, costituite da frammenti che ritroviamo nelle prediche dell'autore domenicano: *Feria secunda post Pentecostes. Ennaratio II* (f. 195^r–198^v), *Feria tertia post Pentecostes. Ennaratio I* (f. 199^v–203^r) și *De Corpore Christi. Ennaratio I* (f. 209^v–215^v)⁶³. I testi, dedicati alle prediche per il lunedì e il martedì dopo la Pentecoste e il primo giovedì dopo la Festa della Santissima Trinità, sono inseriti tra le prediche compilate *in corpore* da Radulfus Ardens. Le modifiche apportate al calendario cattolico dopo il periodo in cui aveva vissuto Radulfus Ardens, nella cui raccolta non abbiamo prediche dedicate a queste feste, sono la ragione principale per cui furono compilate da Pietro della Palude⁶⁴.

La preferenza di Silvestro Amelio per le prediche di Pietro della Palude può essere parzialmente compresa se pensiamo solo al contenuto, orientato all'interpretazione spirituale e morale delle pericopi evangeliche. Ma per quanto riguarda lo stile e lo scopo generale perseguito dalle prediche contenute in *Conciones Latinae Muldavo*, la sua decisione non sembra troppo ispirata. Se volessimo capire esattamente perché Radulfus Ardens si è proposto di semplificare la predica scolastica e perché gli intellettuali del Rinascimento hanno reagito contro questo tipo di retorica, è sufficiente leggere le prediche di Pietro della Palude. Il modello che offrono è quello dei discorsi ricchi di speculazioni teologiche e interpretazioni allegoriche, prese da trattati dogmatici,

⁶¹ Nel 1325 egli ricevette la missione di predicare a Parigi contro Visconti di Milano (cf. NORMAN HOUSLEY, *The Italian Crusades: The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Lay Powers, 1254-1343*, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1982, 122-123).

⁶² Cf. JEAN DUNBABIN, *op. cit.*, 123 e 139.

⁶³ Per conformità, si veda *Sermones sive enarrationes in Evangelia, de Tempore ac Sanctorum festis, qui Thesaurus Novus vulgo vocantur. Pars Aestivalis*, Petro de Palude auctore, Gulielmum Rovillium, Lyon, 1571, pp. 47–51; 51–54 e 206–210.

⁶⁴ Sappiamo almeno della festa *Corpus Christi* che apparve solo nel 1246, essendo celebrata per la prima volta da Roberto di Torote, vescovo di Liegi. Nel 1264, la celebrazione fu istituita ufficialmente con l'emanazione di una bolla pontificia. È degno di nota il contributo di Tommaso d'Aquino nell'imporre questa celebrazione. Per uno studio scientifico completo, si veda BARBARA R. WALTERS, VINCENT CORRIGAN, PETER T. RICKETTS, *The Feast of Corpus Christi*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2006.

florilegi e raccolte di luoghi comuni, riunite poi in un discorso erudito, segnato da numerose *distinctiones* e basato ad ogni passo su riferimenti biblici e patristici⁶⁵. Si tratta di prediche ben argomentate, da esporre in un ambiente universitario, in mezzo al quale un predicatore avrebbe ottenuto la *licentia docendi*, ma del tutto inadeguate per il grande pubblico. Questo è infatti il motivo per cui Silvestro Amelio cercò di ridurle al loro scheletro argomentativo e ha ripreso al margine del manoscritto solo una piccola parte dei riferimenti del predicatore domenicano. Sebbene la selezione di Silvestro Amelio non sia priva di una certa logica, che mira a riprendere la struttura delle prediche contenute nella fonte e a comprimerne le informazioni, a volte il criterio di selezione si limita all'accorciamento casuale della predica presa in prestito. Questo risulta in modo abbastanza chiaro dalla predica *In Festo Corporis Christi* (ff. 209^v-215^v), dove viene trattato il tema dell'Eucaristia. La predica parte dalla citazione biblica *1Corinzi*, 11, 24 (*Accipite, et manducate: hoc est corpus meum*) e mira ad amplificare, sulla base di interpretazioni spirituali, il significato dei verbi all'imperativo, che costituisce anche la divisione principale dell'argomento trattato. Nella seconda parte della predica, una nuova divisione (*Manducate sacramentaliter et spiritualiter*) offre a Pietro della Palude l'opportunità di parlare di quattro tipologie di persone che non ricevono l'Eucaristia come dovrebbero⁶⁶, e quindi identifica altre quattro categorie di persone che ricevono meritevolmente il sacramento (*Et sunt quatuor genera hominum, qui spiritualiter recipiunt hoc sacramentum*⁶⁷), offrendo spiegazioni per ciascuna di esse. Senza un vero motivo, oltre la volontà di abbreviare la predica, il testo compilato da Silvestro Amelio omette le interpretazioni positive e riassume quelle negative, alle quali aggiunge direttamente la conclusione della predica: *Nam secundum Gregorium hoc sacramentum dedit nobis Christus in salutis remedium, quod praestare*

⁶⁵ Un buon esempio di questo è il sermone intitolato *Feria secunda post Pentecostes*. Partendo dalla citazione biblica *Giovanni*, 3, 16, dal contesto evangelico del dialogo di Gesù con Nicodemo, Pietro della Palude si propone di discutere l'infinità dell'amore divino (*divinae dilectionis immensitate*) e la causalità della dannazione eterna (*aeternae damnationis causalitatem*). La predica abbonda di divisioni, suddivisioni e riferimenti.

⁶⁶ PETRUS PALUDANUS, *De Corpore Christi. Ennaratio I: Nam homines in receptione et manducatione huius sacramenti habent se in quadruplici differentia. Aliqui accipiunt et manducant hunc cibum tantum sacramentaliter. Aliqui spiritualiter tantum. Tertii nec sacramentaliter, nec spiritualiter. Quarti spiritualiter et sacramentaliter simul* (ed.cit., p. 208).

⁶⁷ *Ibidem*, 209 sqq.

*dignetur Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen*⁶⁸. Come nel caso della compilazione realizzata dalle prediche di Luigi di Granata, l'impressione generale lasciata dalla selezione frammentaria dalle prediche di Pietro della Palude è l'elaborazione dei testi secondo il modello didattico ed estetico proposto nel Medioevo da Radulfus Ardens.

Conclusioni

In virtù dell'analisi di cui sopra, si può osservare che l'originalità, diventata una norma indiscutibile ai nostri tempi, non è affatto un obiettivo per Silvestro Amelio. Viste nel contesto culturale della loro composizione, le prediche bilingue del missionario francescano italiano sono un tentativo di trovare una soluzione per i problemi che all'autore sembravano più urgenti e più utili di un'originalità ricercata ad ogni costo. Almeno questa è la conclusione ovvia a cui si può arrivare se si tiene conto della notorietà delle fonti utilizzate. Egli si è concentrato piuttosto sullo sforzo di fornire un „manuale” bilingue latino-moldavo con testi latini facilmente riconoscibili, sulla base dei quali i missionari francescani potessero predicare ed eventualmente imparare la lingua parlata nelle comunità della Moldavia. E questo desiderio è in perfetto accordo con gli altri scritti conservati del missionario italiano, che a loro volta non hanno pretese di originalità, ma sono strumenti di comunicazione e possibilmente di insegnamento. Conseguentemente, le *Conciones Latinae Muldavo* rientrano nella categoria secondaria della creazione di strumenti ausiliari per la predicazione e non sono altro che una fonte aggiuntiva che arricchisce notevolmente il materiale bilingue del manoscritto D30.

L'analisi delle fonti che Silvestro Amelio ha utilizzato in *Conciones Latinae Muldavo* dimostra che le prediche compilate nel suo manoscritto riflettono consapevolmente una certa svolta nell'evoluzione dell'omiletica: la rinuncia al discorso erudito, ideato e destinato al pubblico universitario e la considerazione delle prediche come strumento pratico ed efficace inteso a persuadere il grande pubblico della necessità di coltivare le virtù nella vita quotidiana: non a caso, il suo modello di *ars praedicatoria* è rappresentato in pratica dalle prediche di Radulfus Ardens. Realizzando una compilazione da più fonti, Silvestro Amelio non è estraneo a una delle caratteristiche culturali dell'epoca, ereditata dall'educazione rinascimentale, secondo la quale chi aspirava a diventare autore doveva prima dimostrare di essere un bravo

⁶⁸ Cf. *Ibidem*, 210 e *Conciones Latinae Muldavo*, f. 214^v.

compilatore. Pertanto, all'inizio, il loro compito consisteva esclusivamente nella valutazione qualitativa delle fonti e nel ritagliare i materiali degni di essere selezionati e in una fase successiva la loro attenzione si concentrava sul posto che il materiale scelto avrebbe dovuto occupare nella nuova composizione. La scrittura era diventata una forma di montaggio, dove l'unica nota di originalità era l'abilità con cui gli „autori” riuscivano a trasmettere messaggi unici, più sfumati o più chiari, stabilendo nuove connessioni e relazioni tra i frammenti selezionati. Questa tecnica di lavoro può essere vista nello sforzo di Silvestro Amelio di semplificare intenzionalmente il contenuto di determinate prediche e riorganizzarlo in una nuova struttura che serva ai suoi scopi. *Conciones Latinae Muldavo* è quindi un'opera che non mira a innovare, ma a riutilizzare e trasmettere una serie di testi già affermati nella tradizione dell'omiletica. Pertanto, la nozione di *auctor* della prima pagina della raccolta va intesa correttamente, secondo il suo significato etimologico (*augeo* = aumentare): persona che amplifica, rivalutando, un materiale preesistente.

Bibliografia

Fonti (edizioni e traduzioni)

Beati Patri Francisci Assisiatis opera omnia, secundum editionem Fr. Lucae Waddingi Hiberni, fratris minoris, denuo edidit, cantica ejus a H. Chifellio et Jac. Lampugnano latine et utraque a Frid. Schlossero germanice reddita recepit, vitam a sancto Bonaventura concinnatam textu recognito adjecit Joh.Jos. Von Der Burg, Coloniae, Bonnae et Bruxellis, Typis J.S. Steven, MDCCCXLIX.

Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensis editio Tomus XV (a Urbano VIII ad Innocentium X), Augustae Taurinorum, A Vecco et sociis editoribus, 1868.

Călători străini despre Țările Române, vol. II, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1970.

Călători străini despre Țările Române, vol. V, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1973.

Călători străini despre Țările Române, vol. VII, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1980.

- Conciones Latinae Muldavo, quibus, quia in dominicis, aliisque festis infra annum occurrentibus ad litteram possunt uti missionarii, hinc illas habentes, innumere-
rabilibus Sacrae Scripturae, Sanctorumque Patrum auctoritatibus locupletatae,
multisque sacrarum, ac prophanarum historiis decoratae [...].* Auctore, R.P.
Frater Silvestro Amelio a Foggia [...], 1725 – Ms. 2882, Biblioteca Acade-
mici Române, București.
- Effigies et series chronologica Ministrorum generalium Totius Ordinis S. Francisci
Minorum Conventualium, concinnatae, a F. Vincentio Coronelli, Veneto,
MDCCXVI.*
- Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V.
Pont. Max. iussu editum, Venetiis, MDLXXIV.*
- Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, Vol. III/2: 1815-1972,
J. Metzler (ed.), Roma, Freiburg, Herder, 1976.*
- Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit syllabus illorum qui ex eodem ordine
pro fide Christi fortiter occubuerunt [...].* Recensuit Fr. Lucas Waddingus, Ex
Typographia S. Michaelis ad Ripam apud Linum Contedini, Romae, 1806.
- Scriptores Ordinis Minorum, editio novissima, Atilio Nardecchia, Roma, 1906.*
- Series chronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in
Moldavia et Valachia, durante saec. XVII et XVIII [...], a fr. Bonaventura
Murariu O.M. Conv. [...] exarata, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXX.*
- Gregorio da Montecorvino, *Conciones quadragesimales*, Typis Secundini Ron-
calioli, Neapoli, 1648.
- Luis de Granada, *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis in Ecclesia
habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum B. Mariae Magdalenae,
Vol. 5, Ex officina Christophori Plantini, Anvers, 1584.*
- Luis de Granada, *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis, a festo B. Mariae
Magdalenae usque ad finem anni, Vol. 6, Ex officina Christophori Plantini,
Anvers, 1584.*
- Luis de Granada, *Libri Sex Ecclesiasticae Rhetoricae sive De Ratione Concionandi,
J. Bautista Muñoz (ed.), In officina viduae Josephi de Orga, Valencia, 1768.*
- Luis de Granada, *Obras completas*, Á. Hueriga (ed.), vol. 1-52, Fundación Univer-
sitaria Española, Madrid, 1996-2006.
- Petrus Paludanus, *Sermones sive enarrationes in Evangelia de Tempore ac Sanctorum
festis, qui Thesaurus Novus vulgo vocantur. Pars Aestivalis, Gulielmum
Rovillum, Lyon, 1571.*
- Radulphus Ardens, *Homiliae de communi sanctorum, in Patrologiae Latinae Cursus
Completus, J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1489C-1626B, Paris, 1844-1855.*
- Radulphus Ardens, *Homiliae de Sanctis, in Patrologiae Latinae Cursus Completus,
J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1301D-1490B, Paris, 1844-1855.*

- Radulphus Ardens, *Homiliae de Tempore*, in *Patrologiae Latinae Cursus Completus*, J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1667A-2118D, Paris, 1844-1855.
- Radulphus Ardens, *In Epistolas et Evangelia Dominicalia Homiliae ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus plurimum necessariae...*, Claude Frémy (ed.), Apud Claudium Fremy, via Iacobaea, ad insigne D. Martini, Paris, 1564.
- Radulphus Ardens, *Sermoni sopra gli Euangeli propri & communi dei santi che si leggono nelle messe solenni [et] feriali di tutto l'anno*, tr. Francesco da Triuigi, Vol. III, Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, Venetia, 1579.
- Sigismondo da Venezia, *Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel Francescano Istituto per santità, dottrina e dignità fino a' nostri giorni*, Tip. G. B. Merlo, Venezia, 1846.
- Silvestro Amelio da Foggia, *Conciones Latinae Muldavo/Predici latine în grai Moldav*, a cura di Stefan Lupu, vol. I-III, Editura Sapientia, Iași, 2020.

Monografie, studi, articoli

- Achim, Viorel, „Les unités territoriales de l'ordre franciscain dans l'espace roumain aux XIV^e-XV^e siècles”, in Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds), *Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe*, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1995.
- Auner, Carol, „Episcopia Milcoviei în veacul al XIV-lea”, *Revista catolică*, Vol. III, 1914, pp. 60-80.
- Auner, Carol, „Episcopia Milcoviei”, *Revista catolică*, Vol. I, 1912, 533-551.
- Baldwin, John, *Masters, Princes and Merchants: The Social Views of Peter the Chanter and his Circle*, Vol. I-II, Princeton University Press, Princeton, 1970.
- Bandini, Marco, *Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericii Catolice de rit roman din Provincia Moldova. 1646-1648*, edizione bilingue, traduzione di Traian Diaconescu, Editura Presa Bună, Iași, 2006.
- Barbu, Violeta, *Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în țările române în secolul al XVII-lea*, Editura Academiei Române, București, 2008.
- Bedouelle, Guy, *La storia della Chiesa*, trad. it. di Graziano Borgonovo, Claudio Premoli, Jaca Book, Milano, 1992.
- Bell, Aubrey F.G., „Some notes on the works of Fray Luis de Granada”, *Bulletin of Spanish Studies*, Vol. 16, Issue 64, 1939, 181-190.
- Benson, Robert L.; Constable, Giles; Lanham, Carol D. (eds), *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, „Medieval Academy reprints for teaching”, No. 26, University of Toronto Press in association with the Medieval Academy of America, Toronto-London, 1991.
- Brown, Stewart J.; Tackett, Timothy (eds), *The Cambridge History of Christianity VII. Enlightenment, Revolution, and Reawakening (1660–1815)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

- Campo del, Urbano Alonso, *Vida y obra de Fray Luis de Granada*, Editorial San Esteban, Salamanca, 2005.
- Chelaru, Rafael Dorian, *Congregația „De Propaganda Fide” și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-XVIII)*, Editura Istros, Brăila, 2015.
- Chivu, Gheorghe, „Misionarii italieni și normele vechii române literare”, in *Limbă și literatură. Repere identitare în context european*, vol. I, Editura Universității din Pitești, 2006, 45-49.
- Cucuteanu, Radu, „Contrareforma în Moldova (sfârșitul secolului XVI – începutul secolului XVII)”, tesi di dottorato, Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, 2017.
- Densușianu, Ovid, „Manuscrisul românesc al lui S. Amelio din 1719”, *Grai și suflet*, I, 1923-1924, 286-311.
- Dumea, Emil, *Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Sapiientia, Iași, 2003.
- Dumea, Emil, *Istoria Bisericii (secolele XVI-XXI)*, Editura Sapiientia, Iași, 2015.
- Dumnea, Emil, *Istoria Bisericii Catolice din Moldova*, Editura Sapiientia, Iași 2006.
- Dunbabin, Jean, *A Hound of God: Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church*, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- Eijnatten van, Joris (ed.), *Preaching, Sermon and Cultural Change in the Long Eighteenth Century*, Brill, Leiden-Boston, 2009.
- Eubel, Konrad, „Zur Geschichte der Römisch-Katholischen Kirche in der Moldau”, *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*, Vol. XII, 1898, Roma, 107-126.
- Ferro, Teresa, „Din morfologia verbului în *Conciones* de Silvestro Amelio”, traducere dall’italiano di Nicolae Mocanu, *Dacoromania*, Serie Nuova, Vol. I, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1994-1995, 251-261.
- Ferro, Teresa, „La scrittura della lingua romena in caratteri latini nelle opere dei missionari italiani in Moldavia tra XVII e XIX secolo”, *Quaderni della Casa Romena*, nr. 3, 2004, 291-299.
- Ferro, Teresa, „Le *Conciones* Latino-Muldavo di Silvestro Amelio (1725)”, in *Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch)*, hgg. von G.A. Plangg und M. Iliescu, Innsbruck, Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität (Romanica Aenipontana XIV), 1987, 297-304.
- Ferro, Teresa, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e liturgici*, Clusium, Cluj-Napoca, 2005.
- García, Rafael, *El horizonte de expectativas y las comunidades interpretativas en Fray Luis de Granada: el „Libro de oración y meditación”, la „Guía de pecadores” y la „Introducción al símbolo de la fe”*, Dissertation Thesis, University of Cincinnati, 2010.

- Gilson, Étienne; Théry, Gabriel (eds), *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, Tome XLVI, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1980.
- Golubovich, Girolamo OFM, *Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francese*, Tomo III, Quaracchi, Collegio di S. Bonaventura, Firenze, 1919.
- Gray, Hanna H., „Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence”, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 24, No. 4, 1963, 497-514.
- Hagoort, Hendrik N., *Tussen Leken en Parijs: De prekenbundel van Radulphus Ardens*, Doctoraal scriptie, Utrecht University, 1988.
- Haskins, Charles H., *The Renaissance of the Twelfth Century*, Harvard University Press, Cambridge, 1927.
- Housley, Norman, *The Italian Crusades: The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Lay Powers, 1254-1343*, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1982.
- Huerta, Álvaro, *Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia*, „Biblioteca de Autores Cristianos”, Vol. 496, La Editorial Católica, Madrid, 1988.
- Kálmán, Benda (ed.), *Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467-1706*, Vol. I, nr. 8, Magyarországi Intézet, Budapest, 1989.
- Kennedy, George A., *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*, 2nd edition, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London, 1999.
- Longère, Jean, *La prédication médiévale*, Études Augustiniennes, Paris, 1983.
- Longère, Jean, *Oeuvres oratoires de maîtres parisiens au XII^e siècle*, Vol. I- II, Études Augustiniennes, Paris, 1975.
- Mack, Peter, *A History of Renaissance Rhetoric 1380-1620*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Melchisedec (Vescovo), *Papismul și starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române în regatul României*, București, 1883.
- Moisescu, Gheorghe I., *Catolicismul în Moldova până la sfârșitul veacului XIV*, București, 1942.
- Moral del, A. García; Campo del, U. Alonso (ed.), *Fray Luis de Granada: su obra y su tiempo. Actas del Congreso Internacional. Granada, 27-30 de septiembre de 1988*, Vol. I-II, Universidad de Granada, Granada, 1993.
- Morariu, Bonaventura, *La missione dei frati minori conventuali in Moldavia e Valacchia nel suo primo periodo, 1623-1650*, Roma, 1962.
- Muessig, Carolyn (ed.), *Preacher, sermon and audience in the Middle Ages*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2002.
- Muñoz, Manuel López, *Fray Luis de Granada y la retórica*, Universidad de Almería, Granada, 2000.

- Murphy, James J., *Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1974.
- Nouzille, Jean, *Les catholiques de Moldavie. Histoire d'une minorité religieuse de Roumanie*, Editura Sapientia, Iași, 2008 (*Catolicii din Moldova. Istoria unei minorități religioase din România*, traduzione di Anton Despinescu e Petru Ciobanu, Editura Sapientia, Iași, 2011).
- Ortiz, Ramiro, *Per la storia della cultura italiana in Rumania*, C. Sfetea, Bucarest, 1916.
- Piccillo, Giuseppe, „Note sulla «lingua valacha» del *Katekismo Kriistinescko* di Vito Piluzio”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, Vol. XXX, nr. 1, 1979, 31-46.
- Picillo, Giuseppe, „Il manoscritto romeno di Silvestro Amelio (1719). Osservazioni linguistiche”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, Vol. XXXI, nr. 1, 1980, 11-30.
- Picillo, Giuseppe, „Le fonti della *Dottrina Cristiana* tradotta in lingua valacha da Vito Piluzio (1677)”, *Revue de Linguistique Romane*, Tome 56, Strasbourg, 1992, 495-507.
- Picillo, Giuseppe, *Il Glossario italiano-moldavo di S. Amelio (1719). Studio filologico-linguistico e testo*, Catania, 1982.
- Rosetti, Radu, „Despre unguri și episcopiile catolice din Moldova (A moldvai magyarokról és a katolikus püspökségekről)”, *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, Serie II, Tom XXVII, 1905, 247-322.
- Rouse, Richard H.; Rouse, Mary A., *Preachers, florilegia and sermons: Studies on the „Manipulus Florum” of Thomas of Ireland*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1979.
- Shuger, Debora K., *Sacred Rhetoric: The Christian Grand Style in the English Renaissance*, Princeton University Press, Princeton, 1988.
- Spinei, Victor, „Episcopia Cumanilor. Coordonate evolutive”, *Arheologia Moldovei*, Vol. XXX, 2007, 137-180.
- Stansbury, Ronald J. (ed.), *A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200-1500)*, „Brill's Companions to the Christian Tradition”, Vol. XXII, Brill, Leiden-Boston, 2010.
- Stansbury, Ronald J., *Preaching before the Friars: The Sermons of Ralph Ardent (c.1130-c.1215)*, Dissertation Thesis, The Ohio State University, 2001.
- Tagliavini, Carlo, „Alcuni manoscritti rumeni sconosciuti di missionari cattolici italiani in Moldavia (sec. XVIII)”, *Studi rumeni*, Vol. IV, Roma, 1929-1930, 91-126.
- Taylor, Larissa (ed.), *Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period*, Brill, Leiden-Boston, 2003.
- Walters, Barbara R.; Corrigan, Vincent; Ricketts, Peter T., *The Feast of Corpus Christi*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2006.

- Wenzel, Siegfried, *Medieval „Artes Praedicandi”. A Synthesis of Scholastic Sermon Structure*, „Medieval Academy Books”, No. 114, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 2015.
- Wolf, George, „La 133reface perdue des sermons de Raoul Ardent, chapelain de Richard I^{er}”, in É. Gilson, G. Théry (eds), *Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, tome XLVI, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1979, 35-39.